

PHYSICAL SCIENCES

CLASSIFICATION OF CRACKS AND MECHANISMS OF THEIR GENERATION

Berdibekov A.

*PhD, associate professor
National Defense University
First President of the Republic of Kazakhstan - Elbasy,
Kazakhstan, Astana*

Yurov V.

*Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor
Karaganda Technical University named after A. Saginov,
Kazakhstan, Karaganda*

Dolya A.

*PhD student
National Defense University
First President of the Republic of Kazakhstan - Elbasy,
Kazakhstan, Astana*

Gruzin V.

*doctor of technical sciences, professor
National Defense University
First President of the Republic of Kazakhstan - Elbasy,
Kazakhstan, Astana*

КЛАССИФИКАЦИЯ ТРЕЩИН И МЕХАНИЗМЫ ИХ ЗАРОЖДЕНИЯ

Бердибеков А.

*PhD, ассоциированный профессор
Национальный университет обороны имени
Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы,
Казахстан, Астана*

Юров В.

*кандидат физико-математических наук, доцент
Карагандинский технический университет имени А. Сагинова,
Казахстан, Караганда*

Доля А.

*докторант PhD
Национальный университет обороны имени
Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы,
Казахстан, Астана*

Грузин В.

*доктор технических наук, профессор
Национальный университет обороны имени
Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы,
Казахстан, Астана*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8039115>

Abstract

Classical crack classification: submicrocracks → microcracks → transitional cracks → macrocracks → main cracks. A classification of cracks is proposed: nanocracks L_{nm} → mesocracks $L_{\mu m}$ → microcracks L_{mm} → macrocracks L_M → main cracks L_C .

Аннотация

Классическая классификация трещин: субмикротрещины → микротрещины → переходные трещины → макротрещины → магистральные трещины. Предлагается классификация трещин: нанотрещины L_{nm} → мезотрещины $L_{\mu m}$ → микротрещины L_{mm} → макротрещины L_M → магистральные трещины L_C .

Keywords: nanocracks, mesocracks, microcracks, macrocracks, main cracks.

Ключевые слова: нанотрещины, мезотрещины, микротрещины, макротрещины, магистральные трещины.

В работе [1] предложена классификация трещин исходя из их геометрических размеров:

- субмикротрещины → микротрещины → переходные трещины → макротрещины → магистральные трещины.

Субмикротрещины - такой же постоянный структурный дефект, как и дислокации [2]. Дислокационные трещины могут диссоциировать, переходить в поры или подрастать до критических гриффитсовских размеров. В работе [3] установлены свойства дислокационных субмикротрещин: они реагируют на касательные напряжения и до некоторого уровня невосприимчивы к воздействию

растягивающих напряжений. В субмикротрещинах роль играет ангармонизм валентных связей [4]. При этом соответствующие деформации уже нельзя рассматривать как малые по сравнению с единицей, иначе:

$$[r_k - r_{k+1}] - l \approx l,$$

Отмеченное условие выполняется тогда, когда деформации настолько велики, что валентные связи находятся в предразрывном состоянии, либо разрыв уже произошел. На рис. 1 показана связь между приложенной нагрузкой и длиной трещины, которая согласуется с результатом Гриффитса.

Рисунок 1. Зависимость размера равновесного дефекта L от внешней нагрузки p [4].

В модели Френкеля–Конторовой [5] построена система связанных друг с другом уравнений. Одно решение этой модели представляет собой краевую

дислокацию, а второе решение – субмикротрещину. На рис. 2 показана эволюция превращения субмикротрещин в короткие микротрещины, и затем в макротрещины [6].

Рисунок 2. Кинетика накопления повреждений в процессе симметричного нагружения [6].

На рис. 2 представлена кинетика накопления усталостных повреждений образцов из трубной стали 3Г (размер зерна 0,03-0,04 мм, временное сопротивление $\sigma_b = 680$ МПа, относительное удлинение $\delta = 23$ %, условный предел текучести $\sigma_{0,2} = 440$ МПа) при симметричном нагружении с амплитудой $\sigma_a = 380$ МПа. На начальной стадии повреждения возникают одиночные полосы скольжения (см. рис. 2а), которые объединяются в пачки полос скольжения (см. рис. 2б). Плотность полос скольжения в пачке растет, что приводит к образованию субмикроскопических трещин длиной l_1 ($l_1 \leq 10^{-5}$ мм) и микротрещин длиной l_2 ($l_2 \propto (10^{-5} - 10^{-3})$ мм) (см. рис. 2в) в полосах скольжения и по границам зерен. Слияние микротрещин приводит к появлению микроструктурно коротких трещин длиной l_3 порядка размеров зерен ($l_3 \propto (10^{-3} - 5 \cdot 10^{-2})$ мм) (см. рис. 2г), которые затем объединяются (см. рис. 2д), их раскрытие и плотность возрастают (см. рис. 2е, 2ж). На

стадии образования микротрещин идет локализация процесса разрушения твердого тела. Она обусловлена неравномерностью накопления микротрещин в зонах концентраторов напряжений и развивается в плоскостях максимального напряжения сдвига в поверхностных слоях (см. рис. 2з, и). Локальные области развития дефектов, разделенные участками недеформированного материала, показаны на рис. 2к. В дальнейшем плотность микротрещин в полосах скольжения достигает предельного значения (см. рис. 2л). В результате слияния микротрещин на боковой поверхности образца возникает макротрещина (см. рис. 2м), в вершине которой формируется пластическая зона.

Микротрещины представляют собой коллективный процесс в дислокационных структурах, их перестройкой с превращением запасенной в них энергии в поверхностную энергию микротрещин [7]. Считается, что атомный механизм зарождения

микротрещин качественно одинаков при хрупком и вязком разрушении и что микротрещины в момент зарождения имеют длину $\sim 10^{-4}$ мм. Наиболее часто микротрещины возникают у вершин скопления дислокаций. Модели зарождения микротрещин можно разбить на три группы: 1) модель заторможенного сдвига у внутренних физических барьеров (зерна, границы зерен, примеси и др.); 2) модели

безбарьерного образования микротрещин в результате взаимодействия дислокаций; 3) возникновение микротрещин в результате термофлуктуационных процессов. Первую модель межзеренной трещины предложил С. Зинер (рис. 3а). Ф. Стро предложил модель зарождения дислокационной трещины в вершине полосы скольжения (рис. 3б).

Рисунок 3. Модели микротрещин по Зинеру (а) и Стро (б) [7].

А. Коттрелл предложил модель безбарьерного зарождения дислокационной трещины, когда в результате встречи дислокаций, скользящих в пересекающихся плоскостях скольжения (рис. 4).

а – внутри зерна; б – у границы зерна

Рисунок 4. Схемы зарождения микротрещин по Коттреллу [7].

Переходные трещины возникают, когда пластическая зона около вершины такой трещины меньше равновесной [8]. Неоднородность внешней (по отношению к трещине) пластической деформации играет важную роль. Для хрупких тел эта область отсутствует. Точное определение конфигурации и размеров пластической зоны является сложной задачей. Ирвином предложена приближенная поправка на пластичность, которой можно пользоваться в том случае, когда размеры пластической

зоны малы по сравнению с длиной трещины. На рис. 5 показано распределение напряжений σ_y перед вершиной трещины при $\theta = 0$. На участке длиной r_p^* перед вершиной трещины напряжение σ_y выше предела текучести материала. В первом приближении можно заменить напряжение σ_y , действующее на этом участке, пределом текучести.

Рисунок 5. Распределение напряжений упругости перед трещиной и оценка пластической области на основе баланса нагрузок [8].

Рассмотрим различия, существующие между плоским напряженным состоянием и плоской деформацией. При различных θ построим соответствующие графики. Такие графики представлены на рис. 6. Здесь в качестве единицы длины использована величина $(K/\pi\sigma_T)^2$. Форма и размеры пласти-

ческой зоны, соответствующей плоскому напряженному состоянию, существенно отличается от формы и размеров пластической зоны, характерной для плоской деформации. В целом можно считать, что при одинаковых внешних силовых воздействиях пластическая зона при плоской деформации меньше пластической зоны при плоском напряженном состоянии.

Рисунок 6. Конфигурация пластических областей, полученных по критерию текучести Мизеса и изменение пластической области по толщине листа [8].

Макротрещины избирательно развиваются по более густой сетке микротрещин и составляют вместе с ними единую систему, подчиняющуюся общим закономерностям развития. При этом густота макротрещин в 2 - 10 раз меньше густоты микротрещин [9]. В работе [10] характеризуется объемный волновой отклик от площадных систем макротрещин в трехмерном пространстве. Исследуемая расчетная область интегрирования пред-

ставляла собой массив среды $10 \times 10 \times 3$ км – «полупространство», сверху ограниченное дневной поверхностью. Параметры среды приняты близкими к карбонатным породам: скорость продольных волн $V_p = 4500$ м/с; скорость поперечных волн $V_s = 2250$ м/с; плотность $\rho = 2500$ кг/м³. На глубине 2000 м, в середине массива на площади 3×3 км, расположена система из 31 параллельной вертикальной макротрещины, каждая протяженностью 3 км и высотой 100 м с интервалом – 100 м (рис. 7).

a – массив среды, вмещающий кластер макротрещин, *б* – 3D-модель кластера (системы) ориентированных субвертикальных макротрещин.

Рисунок 7. 3D-модель исследуемого объекта – кластера макротрещин [10]

Магистральные трещины образуются путем лавинообразного роста числа повреждений структуры на последнем этапе развития процесса разрушения и происходит при достижении некоторой критической плотности этих повреждений. Магистральная трещина после своего возникновения с большой скоростью распространяется через весь образец, разделяя его на части [9]. В работе [11] проведено исследование особенностей формирования магистральной трещины в образцах гранита Westerly при квазистатическом одноосном сжатии без бокового подпора по данным акустической эмиссии (АЕ) и рентгеновской компьютерной микротомографии (СТ). На основании результатов компьютерной томографии установлено, что дефекты образуются только в области будущей магистральной трещины, т.е. стадии дисперсного накопления дефектов во всем объеме образца не выявлено. Обнаружены две стадии формирования магистральной трещины, первая характеризуется экспоненциальным распределением сигналов АЕ по энергии, вторая — степенным законом распре-

деления сигналов АЕ по энергиям. В экспериментах образцы сохранили целостность, что позволило провести томографическую съемку. На основе анализа томографических срезов, проведенного с помощью специальных программных пакетов STap и STvol, были построены трехмерные модели дефектной структуры (рис. 8). Видно, что в образце X (рис. 8a) образовалась одна плоская трещина, параллельная оси образца, расположенная ближе к его краю, что вызвано отсутствием параллельности торцов образца и указывает на преимущественно сдвиговой характер ее формирования. Трехмерная область локализации микротрещин (магистральная трещина) в образце Y имеет более сложную форму (рис. 8b) и наклонена относительно оси деформирования на некоторый угол, что является типичным для одноосно деформируемых образцов с трением на торцах. Важно отметить, что в обоих образцах все дефекты образовались только в области магистральной трещины, в других частях образца дефектов не обнаружено. Следовательно, в этих экспериментах не наблюдалось дисперсного накопления дефектов вне области трещины.

Рисунок 8. Трехмерные модели дефектной структуры: *a* - образец X, *b* — образец Y [11].

В работах [12-14] нами предложена другая классификация трещин исходя не только из их геометрических размеров, но из процедуры их зарождения и роста:

- нанотрещины L_{nm} → мезотрещины L_{um} → микротрещины L_{mm} → макротрещины L_M → магистральные трещины L_C .

В этих работах нами показано, что длина нанотрещины L_{nm} равна толщине поверхностного слоя $R(I)$, расчет которого дан в работе [15]:

$$L_{nm} = R(I) = 0,17 \cdot 10^{-9} v(i) \quad (1)$$

Уравнение (1) показывает, что слой R(I) определяется параметром – молярным (атомным) объемом металла ($v = M/\rho$, M – молярная масса, ρ – плотность). В работах [12-14] мы показали, что толщина поверхностного слоя R(I) совпадает с длиной трещины L_{nm} и равная для металлов 2-4 нм, т.е. представляет собой нанотрещину. Возникновение нанотрещин в ненагруженном металле обусловлено наличием напряженно-деформированного состояния из-за поверхностного слоя толщиной R(I), которое связано с релаксацией поверхности при ее образовании. Экспериментально нанотрещины были обнаружены совсем недавно [10] и существуют несколько наносекунд, которые затем превращаются в мезотрещины [11], размером в металлах доли

микрон, т.е. $\sim 0.1 \text{ мкм} < 10^{-7} \text{ м}$ – это область мезофизики или мезоскопии [12].

Длина трещины в уравнении (1) отражает ту особенность, что она связана не только с геометрией кристаллических решеток, но и физическими свойствами кристаллов, а именно: с типом химической связи; пористостью, анизотропией и другими свойствами. На поверхности металла происходит релаксация слоев (рис. 9). После латеральной релаксации возникает перпендикулярная трещина (рис. 10а), а при нормальной релаксации возникает параллельная трещина (рис. 10б). Их одновременное действие приводит к сетчатой структуре трещин (рис. 2с).

Рисунок 9. Релаксация поверхности: латеральная (слева) и нормальная (справа)

Рисунок 10. Перпендикулярная (а), параллельная (б), сетчатые трещины (с).

В [15] показано, что γ_2 с точностью до 3% равна:

$$\gamma_2 = 7.8 \cdot 10^{-4} \cdot T_m, \quad (2)$$

где T_m - температура плавления оксида железа (К).

В слое R(I) нужно учесть размерный эффект и поверхностная энергия слоя R(I) (поверхностное натяжение) становится равной γ_1 [15]:

$$\gamma_1 = \gamma_2(1 - R(I)/R(I) + h) \approx 0,3\gamma_2, \quad (3)$$

Чтобы разделить слой R(I) от кристалла, нужно затратить энергию, которая называется энергией адгезии (рис. 11) и дается выражением:

$$W_a = \gamma_1 + \gamma_2 - \gamma_{12} \approx \gamma_1 + \gamma_2 = 1.3\gamma_2, \quad (4)$$

где γ_{12} – поверхностная энергия на границе раздела фаз, которая пренебрежимо мала, в силу фазового перехода II рода.

Рисунок 11. Фазы металлов и сплавов (а) и работа адгезии (б).

Напряжения σ_{is} между фазами γ_1 и γ_2 просчитывают по формуле [19]:

$$\sigma_{is} = \sqrt{[W_a / R(I)] \cdot E}, \quad (5)$$

где E – модуль упругости Юнга.

По формулам (1-5) вычислены параметры части металлов (табл. 1).

Таблица 1.

Поверхностный слой (длина нанотрещины) $R(I)=L_{nm}$, работа W_a и сила F_1 адгезии, внутренние напряжения σ_{is} , длина трещины по Гриффитсу $L(G)$.

Металл	$R(I)=L_{nm}$, нм	$F_1, 10^{-9}$ Н	$W_a, Дж/м^2$	σ_{is} , МПа	$L(G)$, нм
Cr	1.23 (4)	0.61	2.130	21977	1.02
Mo	1.60 (5)	0.68	2.896	24413	1.33
W	1.62 (5)	0.86	3.695	30611	1.35
Mn	1.30 (2)	0.35	1.517	15199	1.08
Fe	1.21 (4)	0.42	1.812	17776	1.01
Ni	1.12 (3)	0.40	1.726	17550	0.93
Cu	1.21 (3)	0.32	1.357	12000	1.01
Ag	1.75 (4)	0.29	1.235	7665	1.41
Au	1.73 (4)	0.31	1.337	7810	1.44
Ce	3.52 (7)	0.29	1.072	3198	3.04
Eu	4.93 (11)	0.26	1.099	2015	4.25
Yb	4.22 (8)	0.26	1.097	2272	4.26
Th	3.35 (7)	0.47	2.028	6914	2.78

Сила адгезии F_1 у переходных металлов составляет $(0.2-0.6) \cdot 10^{-9}$ Н. Величина внутренних напряжений σ_{is} максимальна у тугоплавких металлов (вольфрам). Таблица 1 показывает, что для d – элементов переходных металлов слой $R(I)$, как и длина трещины L , не превышает 2 нм, а для f – элементов, она составляет около 4 нм, то есть в 2 раза больше. У d-металлов число монослоев n не превышает 3-5 слоев, а для f-металлов, она составляет около 11 (Eu). Известен [20] критерий, при котором твердое тело разрушается в результате роста микротрещины. Согласно этому энергетическому критерию разрушение твердого тела происходит в том случае, если изменение упругой энергии будет больше или равно энергии адгезии. Изменение энергии при этом описывается формулой:

$$\Delta W = \frac{\sigma_{is}^2 \pi L(G)^2}{2E} + 2(\gamma_1 + \gamma_2)L(G) \quad (6)$$

где ΔW – изменение энергии при плоском напряженном состоянии рассматриваемого твердого тела; σ_{is} – приложенное к твердому телу напряжение; $L(G)$ – размер трещины; E – модуль Юнга; γ_1, γ_2 – удельные поверхностные энергии слоя $R(I)$ и внутренних слоев рассматриваемого твердого тела. При развитии микротрещины образуются новые поверхности, обладающие поверхностной

энергией, удельные значения которых представлены в формуле (6) величинами γ_1 и γ_2 . Значение критических напряжений, при которых трещина способна к нестабильному росту, может быть найдено из условий:

$$\frac{\partial W}{\partial L} = 0, \quad \frac{\sigma_{is}^2 \pi L(G)}{E} = 2(\gamma_1 + \gamma_2). \quad (7)$$

Расчеты по формуле (7) длины трещины $L(G)$ приведены в табл. 1 и отличаются от длины трещин L в среднем на 9 %, что неплохо говорит о нашей модели, где длина первичных трещин дается выражением – $L_{nm} = 0.17 \cdot 10^{-9} M/\rho$. Эта модель справедлива не только для металлов, но и для любых твердых тел, включая полимеры и минералы.

Для разрушения твердого тела были разработаны силовые, деформационные и энергетические критерии разрушения. В случае бесконечной пластины с трещиной L_c :

$$\hat{E}_{iN} = \sigma_{\hat{A}} \sqrt{L_N}, \quad \delta_{iN} = K_{iN}^2 / \sigma_{\hat{A}} \cdot E. \quad (8)$$

По данным работы [21] критическая длина трещин большинства металлов и сплавов лежит в пределах 30-50 микрон, что намного больше нашего $L_{\mu m} \approx 0.2$ микрона. Это приводит нас к выводу, что критическую длину трещин в металлах и сплавах нужно определять по формуле, аналогичной мезоскопии:

$$L_{\bar{N}} = 10^4 L_{nm} = 0.17 \cdot 10^{-5} \nu = 0.17 \cdot 10^{-5} \cdot \dot{\epsilon} / \rho. (9)$$

Если для железа в качестве L_C взять значения L_{nm} из табл. 1, т.е. $L_C = 1.21 \cdot 10^{-5} \text{ м} = 12.1 \text{ мкм}$, тогда из (8) получим для предела прочности железа: $(K_{Ic})^2 = 2\gamma E / (1-\mu^2) = 65.5 \cdot 10^{10}$; $(\sigma_B)^2 = (K_{Ic})^2 / L_C = 541.3 \cdot 10^{14}$; $\sigma_B = 233 \text{ МПа}$.

В справочнике - $\sigma_B = 250 \text{ МПа}$, что неплохо согласуется с моделью роста нанотрещин: $L_{nm} \rightarrow 10^2 L_{\mu\text{м}} \rightarrow 10^4 L_C$.

Таким образом, чтобы найти теоретически критическую длину трещин в металлах и сплавах нужно знать их молярный объем и формулу (9).

Данная научная статья опубликована в рамках выполнения научной программы программно-целевого финансирования на 2021-2023 годы ИРН № BR1090150221 «Разработка технологии защитных покрытий поверхностей вооружения и военной техники для защиты от агрессивных факторов окружающей среды и условий эксплуатации» (исследование финансируется Комитетом науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан).

Список литературы:

1. Dobmann G., Cioclov D.D., Kurz J.H. NDT and fracture-mechanics - how can we improve the failure assessment by NDT? - Where we are - where we go? // *Insight.*, 2011, V. 53, № 12. - P. 668-672.
2. Шашкова Л.В. Фрактально-синергетические аспекты локальной микроповреждаемости и разрушения диффузионно-активированной водородом стали. - Диссертация доктора физ.-мат. наук, Москва, 2014. - 336 с.
3. Владимиров В.И. Физическая природа разрушения металлов. - М.: Металлургия, 1984. - 280 с.
4. Маневич Л.И. Солитоны в физике полимеров // *Высокомолекулярные соединения*, 2001, том 43, №12. - С. 2215-2288.
5. Френкель Ю.И., Конторова Т. О теории пластических деформаций и двойникования // *ЖЭТФ*, 1938, Т. 8. - С. 1340-1353.
6. Завойчинская Э.Б. Процесс микроразрушения металлов при сложном напряженном состоянии // *Механика машин, механизмов и материалов*, 2011, № 3 (16). - С. 34-37.
7. Терентьев В.Ф., Колмаков А.Г., Курганова Ю.А. Теория и практика повышения надежности и работоспособности конструкционных металлических материалов. - Ульяновск: УЛГТУ, 2010. - 268 с.

8. Новиков И.И., Ермишкин В.А. Микромеханизмы разрушения металлов. - М.: Наука, 1991. - 368 с.

9. Мокряков В.В. Метод мультипольных разложений в задачах теории упругости для плоскости с круговыми отверстиями. - Диссертация кандидата физ.-мат. наук, Москва, 2008. - 136 с.

10. Левянт В.Б., Петров И.Б., Голубев В.И., Муратов М.В. Численное 3d-моделирование объемного волнового отклика от систем вертикальных макротрещин // *Технологии сейсморазведки*, 2014, № 2. - С. 5-23.

11. Дамаскинская Е.Е., Гиляров В.Л., Пантелеев И.А., Гафурова Д.Р., Фролов Д.И. Статистические закономерности формирования магистральной трещины в структурно-неоднородном материале при различных условиях деформирования // *ФТТ*, 2018, том 60, вып. 9. - С. 1775-1780.

12. Юров В.М., Гончаренко В.И., Олешко В.С. Исследование первичных нанотрещин атомарно-гладких металлов // *Письма в ЖТФ*, 2023, том 49, вып. 8. - С. 35-38.

13. Berdibekov A.T., Yurov V.M., Dolya A.V., Guchenko S.A. Primary cracks in atomically smooth crystals alkaline earth elements // *Polish journal of science*, 2023, №60. - С. 26-32.

14. Berdibekov A.T., Yurov V.M., Dolya A.V., Guchenko S.A. Primary cracks in atomically smooth crystals of alkaline elements // *Annali d'Italia*, 2023, № 41. - P. 109-119.

15. Юров В.М. Толщина поверхностного слоя атомарно-гладких кристаллов // *Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов*, 2019, вып. 11. - С. 389-397.

16. Веттерень В.И., Пономарев А.В., Мамалимов Р.И., Щербачев И.П. Нанотрещины при разрушении олигоклаза // *Физика земли*, 2021, № 6. - С. 87-92.

17. Бетехтин В.И., Кадомцев А.Г. Эволюция микроскопических трещин и пор в нагруженных твердых телах // *ФТТ*, 2005, том 47, вып. 5. - С. 801-807.

18. Москалец М.В. Основы мезоскопической физики. - Харьков: НТУ, 2010. - 180 с.

19. Kendall K. *Molecular Adhesion and Its Applications*. - Kluwer Academic Publishers, 2004. - 429 p.

20. Симонов Ю.Н., Симонов М.Ю. Физика прочности и механические испытания металлов. - Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2020. - 199 с.

21. Ерасов В.С., Орешко Е.И. Причины зависимости механических характеристик трещиностойкости материала от размеров образца // *Авиационные материалы и технологии*, 2018, №3(52). - С. 56-64.